

Problems in the Organization and Management of Inclusive Education and Upbringing of Children with Visual Impairments in Preschools

Esonova Malohat Akilovna¹

¹ Teachers of Pedagogical Institute named after Muqimi, Kokand city

Abstract:

The mere fact of lack of vision for the blind is not a factor psychologically, they do not feel "plunged into darkness". Blindness becomes a psychological factor only when they enter into communication with normally seeing people. The article discusses some aspects of the problem in the organization and management of inclusive education and upbringing of children with visual impairments in preschools.

Key words: Inclusive education, principles of inclusive education, creativity, moral standards, creativity, leading activity, development of the emotional sphere of children.

В связи с внедрением инклюзивного образования в нашей стране создаются инклюзивные школы и детские сады, меняются требования к педагогам образовательных организаций. Теперь в классе (группе) наряду со всеми могут обучаться дети с различными нарушениями. Педагогам, работающим с такими детьми, необходимо знать особенности их заболевания, особенности психического, эмоционального и личностного развития, а также методы и приемы организации учебной, воспитательной и коррекционной работы с ним. В данном пособии представлена информация о клинических и психологических особенностях лиц с нарушением зрения, а также особенностях диагностической и коррекционной работы, особенностях организации инклюзивного обучения детей с нарушением зрения. Определенную помощь образовательной организации в развитии инклюзивного образования может оказать ИНДЕКС ИНКЛЮЗИВНОСТИ.

Индекс (с английского index) – многозначный термин. Основные значения этого термина таковы: 1) список, указатель (например, индекс выходящих книг); 2) цифровой или буквенный показатель чего-нибудь (индекс цен); 3) объект базы данных, создаваемый с

целью повышения производительности поиска данных. В случае применения «индекса» к измерению результатов инклюзивного образования он выступает в роли инструмента измерения, выявления того, в какой степени инклюзивная образовательная организация является инклюзивной в полном смысле этого слова. Данный индекс дает возможность проанализировать сильные и слабые стороны в организации инклюзивного обучения. Материалы Индекса инклюзии могут быть использованы для проведения мониторинга в общеобразовательных учебных заведениях с целью самоанализа для создания необходимых условий для обучения детей с особыми образовательными потребностями в условиях инклюзивного образования. Индекс инклюзивности дает возможность разработать план развития учебного заведения на основе полученных результатов самообследования.

На основе словесных объяснений, подкрепляемых доступными для слепых чувственными данными, лица с дефектами зрения получают представления о многих недоступных для их восприятия предметах и явлениях действительности. Компенсаторная функция речи выступает во всех видах психической деятельности слепых: в процессе восприятия (слово направляет и уточняет его), при формировании представлений и образов воображения, в ходе усвоения понятий и т.д. Огромное значение имеет речь для формирования личности слепого в целом. Благодаря речи слепые контактируют с окружающими людьми, ориентируются в обществе. Недостатки произношения ограничивают круг общения детей с патологией зрения, что тормозит формирование ряда качеств личности или ведёт к появлению отрицательных свойств (замкнутость, аутизм, негативизм и др.). Речь слепых при правильном формирующем воздействии со стороны родителей, педагогов и воспитателей развивается до нормального уровня и служит мощным средством компенсации, существенно расширяя возможности слепых во всех видах деятельности. Развитие словарного запаса – увеличение числа используемых и понимаемых слов (количественный аспект) и смысловое развитие словаря, т.е. соотношение слов и обозначаемых ими предметов, процесс обобщения значения слова с конкретным предметом. Для компенсации зрительной депривации большое значение имеет взаимодействие ощущений. В результате под влиянием одной анализаторной системы повышается чувствительность другой. Утраченные зрительные функции замещаются большей частью деятельностью тактильного и кинестетического анализаторов. У детей с ОНР наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики рук. Это проявляется, прежде всего, в недостаточной координации пальцев рук. Психическое развитие детей с ОНР, как правило, опережает их речевое развитие. У них отмечается критичность к собственной речевой недостаточности. Первичная патология речи, безусловно, тормозит формирование первоначально сохранных умственных способностей, однако по мере коррекции словесной речи происходит выравнивание интеллектуальных процессов. Заикание – это нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное судорожным состоянием мышц речевого аппарата. Заикание трудно устранимо, травмирует психику ребёнка, тормозит правильный ход его воспитания, мешает речевому общению, затрудняет взаимоотношения с окружающими, особенно в детском коллективе. В настоящее время считается общепризнанным, что устранять заикание нужно сразу же, как только оно возникнет. Чем больше времени проходит с момента начала заикания, тем чаще оно переходит в тяжелый, стойкий дефект и влечёт за собой изменения в психике ребенка. Кроме того, заикание лишает ребенка нормальных условий общения и часто препятствует его успешной учебе. Поэтому данный дефект важно устранить ещё до поступления ребенка в школу. Но необходимо воздействовать не только на речь ребенка с заиканием, но и на его личность и моторику в целом. Основным симптомом заикания являются судороги в процессе речевой деятельности, т. е. когда ребенок говорит. Обычно судорога наступает внезапно, среди свободной, правильной речи, и мгновенно приостанавливает членораздельные движения или нарушает их чистоту и целостность. По степени проявления заикание может

быть легким (слабым), средним и тяжелым (сильным). Легкая степень характеризуется едва заметным проявлением судорог, которые не мешают речевому общению. Построение образовательного процесса в дошкольном учреждении, которое реализует инклюзивную практику, диктует необходимость создания структурно-функциональной модели, спроектированной на основе интеграции системного, компетентностного и дифференцированного подходов, ориентирующих педагогов на овладение воспитанниками социальными, здоровьесберегающими, коммуникативными, деятельностными, информационными компетенциями. Организация инклюзивной практики строится на следующих принципах:

- принцип социального взаимодействия (создание условий для понимания и принятия друг другом всех участников образовательного процесса);
- принцип индивидуального подхода (всестороннее изучение и разработку мер педагогического воздействия с учетом выявленных особенностей);
- принцип вариативности в организации процесса обучения и воспитания;
- принцип междисциплинарного подхода (комплексный междисциплинарный подход к определению и разработке методов и средств воспитания и обучения);
- принцип партнёрского взаимодействия с семьёй (установить доверительные партнёрские отношения с родителями или близкими ребёнка, договорится о совместных действиях, направленных на поддержку ребёнка).

Система обучения и воспитания подстраивается под индивидуальные потребности ребёнка, используются новые подходы к обучению, применяются вариативные образовательные формы и методы обучения и воспитания. В самом инклюзивном подходе заложена необходимость изменять образовательную ситуацию, создавать новые формы и способы организации образовательного процесса с учётом индивидуальных различий детей.

Коллектив инклюзивной группы включает в себя: воспитателей, педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, социального педагога, педагога дополнительного образования (изодеятельность, театрализованная деятельность, хореографическая деятельность), массажиста, физиокабинет с мед.сестрой, психоневролога, тифлопедагога или сурдолога (по потребности). Инклюзивный подход предполагает организацию социальных отношений детей группы с учётом реализации возможностей каждого её участника. Инклюзивная группа должна сочетать в себе два организационных подхода:

1. в расписании группы учесть занятия (расписано время, специалист, помещение), предусмотренные индивидуальной образовательной программой ребёнка с ОВЗ – как индивидуальные, так и групповые;
2. групповые занятия, реализующие задачи основной образовательной программы.

Режим дня и недели может быть гибким, т.к. кому – то из детей могут быть противопоказаны определённые формы работы – для таких детей должны быть предусмотрены другие виды организации активности.

В процессе реализации программ необходимо помнить, что организация деятельности групп может модифицироваться в соответствии с динамикой развития ситуации в группе – неожиданными изменениями окружающей обстановки или специальными потребностями ребёнка.

Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку функциональных способностей ребёнка в соответствии с его возможностями. Каждое занятие выстраивается с

учётом действий всех специалистов, работающих с ребёнком. Родителям выдается подробное описание того, что и насколько успешно делал ребёнок, а также домашнее задание с рекомендациями по отработке навыков и включению их в игровую и бытовую деятельность.

Эффективным условием реализации инклюзивного образовательного процесса является организация предметно-развивающей среды, стимулирующей развитие самостоятельности, инициативы и активности ребёнка, обеспечивающей разным детям доступ к развитию своих возможностей.

При своевременной коррекционной работе слепые и слабовидящие приобретают необходимый запас представлений, обеспечивающий нормальную ориентацию в окружающей среде. Вторичный характер имеет замедленное развитие процесса запоминания у слепых и слабовидящих. Это объясняется недостатком наглядно-действенного опыта, несовершенством методов обучения таких детей. Образы памяти слепых и слабовидящих при отсутствии подкреплений обнаруживают тенденцию к распаду. Сам факт отсутствия зрения для слепых не является фактором психологическим, они не чувствуют себя «погружёнными во мрак». Психологическим фактором слепота становится только тогда, когда они вступают в общение с нормально видящими людьми.

Использованная литература:

1. Выготский Л.С. Слепой ребёнок // Собр. соч. М.: Педагогика, 1983. Т. 5.
2. Денискина В.З. Психология воспитания детей с нарушением зрения / под ред Л.И. Солнцевой и В.З. Денискиной. М.: Налоговый вестник, 2004.
3. Корнилова И.Г. Личностное своеобразие и его роль в процессе социализации подростков с патологией зрения // Дефектология. 2001. № 2. С.3–12.
4. Литвак А.Г. Психология слепых и слабовидящих: учеб. пособие /А.Г. Литвак; Рос. гос. пед. ун-т им. А.И. Герцена. СПб.: Изд-во РГПУ, 1998.
5. Малофеев Н.Н. Специальное образование в меняющемся мире. Россия.: учебное пособие для студентов педагогических вузов: в 2 ч. М.: Просвещение, 2010. Ч.1.
6. Esonova, M. A. "Improving the Preparation of Children for School Education on the Basis of the Curriculum in the Preschool System." Middle European Scientific Bulletin 18 (2021): 24-26.
7. Akilovna, Esonova Maloxatxon. "THE COMPETENCE OF THE EDUCATOR IN THE APPLICATION OF TECHNOLOGIES FOR THE ORGANIZATION OF HEALTH CARE WORK FOR CHILDREN OF PRESCHOOL AGE." INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.04 (2022): 147-150.
8. Akilovna, Esonova Malokhat. "Developing correct pronunciation in students through the formation of monologue speech in preschool education." INTERNATIONAL JOURNAL OF DISCOURSE ON INNOVATION, INTEGRATION AND EDUCATION 2.2 (2021): 73-75.
9. Эсонова, М. А. "ТАЪЛИМ МАЗМУНИНИНГ ИНТЕГРАЛ ХАРАКТЕРИ." Сборники конференций НИЦ Социосфера. No. 6. Vedecko vydavatelske centrum Sociosfera-CZ sro, 2016.
10. ЭСОНОВА, МАЛОХАТ АКИЛОВНА. "ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА." Юность и Знания-Гарантия Успеха-2015. 2015.

11. Эсонова, Малохат Акиловна. "Роль речевой коммуникации в педагогическом мастерстве." Теория и практика современных гуманитарных и естественных наук. 2014.
12. Эсонова, Малохат Акиловна. "НАРОДНАЯ ПЕДАГОГИКА КАК ВЫСШАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДА." Исследование инновационного потенциала общества и формирование направлений его стратегического развития. 2014.
13. ЭСОНОВА, МАЛОХАТ АКИЛОВНА, and ШАХНОЗА АБДУГАФАРОВИЧ ИБРАГИМОВА. "ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ." Будущее науки-2014. 2014.
14. Akilovna, Esonova Maloxat. "METHODS OF PROFESSIONAL COMPETENCE DEVELOPMENT OF PEDAGOGUES." INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.05 (2022): 228-232.
15. Akilovna, Esonova Malohat, and Boymirzayeva Fotima. "MODERN APPROACHES TO CHILDREN'S INTELLECTUAL DEVELOPMENT." INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.05 (2022): 233-237.
16. Nazirova, Guzal, Dilfuza Yulchiboeva, and Oxunjon Khaydarov. "The Main Factors of Formation and Development of Professional Competence of Teachers of Preschool Educational Organizations." REVISTA GEINTEC-GESTAO INOVACAO E TECNOLOGIAS 11.3 (2021): 1698-1708.
17. Nazirova, Guzal M. "Features of Organization Pedagogical Process in Preschool Educational Institutions." Eastern European Scientific Journal 1 (2017).
18. Djuraev, R. X., S. T. Turgunov, and G. M. Nazirova. "Pedagogy." Т.: O'zPFITI (2013).
19. Назирова, Г. М. "РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА ОСНОВЕ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА." Актуальные проблемы современной науки 4 (2014): 96-99.
20. Назирова, Г. М. "Особенности процесса деятельности воспитателей дошкольных образовательных учреждений." Вопросы гуманитарных наук 4 (2014): 61-63.
21. Guzal, Nazirova. "МАКТАБГАЧА КАТТА YOSHDAGI BOLALARDA IJTIMOIIY ONGNI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI." Yosh Tadqiqotchi Jurnal 1.5 (2022): 35-39.
22. Guzal, Nazirova. "PEDAGOGICAL-PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF THE FORMATION OF SOCIAL CONSCIOUSNESS IN PRESCHOOL CHILDREN." Yosh Tadqiqotchi Jurnal 1.5 (2022): 40-46.
23. Malikovna, Nazirova Guzal. "MODERN APPROACHES TO THE EDUCATIONAL SYSTEM OF PRESCHOOL ORGANIZATIONS." INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876 16.06 (2022): 76-81.
24. Nazirova, G. M., D. R. Djo'rayeva, and H. M. Tojiboyeva. "Modern trends in education for Children of preschool age." Methodological manual (2015).

25. Guzal, Nazirova. "PEDAGOGICAL-PSYCHOLOGICAL FEATURES OF THE FORMATION OF SOCIAL CONSCIOUSNESS IN PRESCHOOL-ADULT CHILDREN." *Yosh Tadqiqotchi Jurnal* 1.5 (2022): 47-51.
26. Malikovna, Nazirova Guzal. "Pedagogical-psychological aspects of the use of mass media for the formation of social consciousness in preschool children." *INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES* ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876 16.06 (2022): 52-57.